

Микитенко Олександр Вадимович
Старший викладач ПВНЗ
«Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-5983-7548>

Французька доктрина міжнародного права в історичному вимірі

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація. У статті, на основі аналізу наукових розвідок вчених, проаналізовано розвиток французької доктрини міжнародного права в історичному вимірі. Виявлено сутність понять «міжнародне право» й «доктрина». Здійснено аналіз ідей, концепцій та підходів зарубіжних вчених в історичній ретроспективі, показано еволюцію сучасної доктрини міжнародного права з позицій французької доктрини права. Визначені положення французької доктрини права, що входить до доктрини сучасного міжнародного права.

Ключові слова: французька доктрина права, міжнародне право, ідеї, концепції, підходи.

Annotation.

The article deals with the issue of French doctrine of International Law in the historical perspective. Today the issue of French doctrine of International Law is of particular significance because of the important status of France in the international arena as well as historically pivotal role of this country in the formation of international law doctrine. Since French is one of the most spoken languages in the world and is official in 29 countries, it is one of the 6 official languages of the United Nations. The analysis of the sources on the problem under research proves that nowadays there is no comprehensive study of the French doctrine of international law in historical retrospective which has been carried out by Ukrainian scholars. Thereafter, we attempted to determine the significance of the ideas of the French doctrine in the historical retrospective for modern international law.

Based on the analysis of scientific findings of foreign scientists, mostly French scholars, the concepts “international law” and “doctrine” have been formulated and theoretical approaches to their definition have been substantiated. The analysis of the ideas, concepts and approaches of foreign scholars in historical retrospective has been

carried out, the evolution of the modern doctrine of international law from the perspective of the French doctrine of law has been presented. It has been proved that the dynamic development of international law started in the twentieth century and for a long time international law has been evolving under the influence of philosophical theories which generalized practice and tendencies of relations between states. The statements of the French doctrine of law, which have been included in the doctrine of modern international law, have been highlighted.

Prospects for further research of the French doctrine of international law lie in detailed analysis of the ideas of the French doctrine of international law in its main branches.

Keywords: French doctrine of law, international law, ideas, concepts, approaches.

Вступ

Вагомий статус Франції на міжнародній арені зумовлений історично значущою роллю цієї країни у формуванні доктрини міжнародного права. Відтак, французька мова є однією з найпоширеніших у світі: вона є офіційною у 29 країнах світу і однією з 6 офіційних мов ООН.

Проведений аналіз джерел з окресленої проблеми доводить, що на сьогоднішній день відсутнє комплексне дослідження французької доктрини міжнародного права в історичній ретроспективі українськими науковцями з метою встановлення значення ідей французької доктрини для сучасного міжнародного права.

Вагому роль у становленні французької доктрини міжнародного права в історичному вимірі відіграють праці Л. ле Фура, Ж. Селя, П. Фошіля, А. Бонда, А. Критьєна, Р. Придельєвра та ін. науковців.

Мета статті – розкрити особливості розвитку ідей французької доктрини міжнародного права в історичному вимірі.

Відповідно до мети, визначено завдання дослідження:

- 1) з'ясувати, наукові розвідки яких дослідників: тих, що не були громадянами Франції, але писали свої праці французькою мовою, чи громадян Французької республіки формують французьку доктрину міжнародного права;
- 2) з'ясувати чи до французької доктрини відносяться лише думки науковців у сфері міжнародного права, чи також ідеї практиків у сфері міжнародного права, які майже не займалися науковою діяльністю, але мають серйозний досвід практичної діяльності;
- 3) виявити сутність понять «міжнародне право» та «доктрина»;
- 4) розкрити зміст французької доктрини, що увійшла до міжнародного права в історичному вимірі;
- 5) здійснити аналіз положень французької доктрини, що входить до доктрини сучасного міжнародного права.

Результати дослідження

Міжнародне право тривалий час розвивалося під впливом філософських теорій і доктрин, в яких узагальнювалася практика взаємовідносин держав та тенденції їх спрямування [1, с. 870].

У широкий науковий обіг поняття «міжнародне право» введене філософом і юристом І. Бентамом. Згадане поняття має два значення:

1) сферу повноважень керівників держав та їх дипломатичних агентів, функціонування якої знаходиться в умовах обмеженого впливу суспільства на міжнародні відносини;

2) знання про міжнародне право, джерелами яких є праці юристів, доктринальні за своїм характером, що висвітлюють ті чи інші норми і базуються на відповідному теоретичному підґрунті. Тривалий час міжнародне право розвивалося під впливом філософських теорій, які узагальнювали практику взаємовідносин держав та тенденції її спрямування [2].

Згідно визначення, поданого Ж. Бадеваном у Словнику юридичної термінології: «Доктриною може вважатися та, яка є концепцією і інтерпретацією права, представленого авторами у їхніх наукових працях у сфері права» [2, с. 6].

У міжнародному праві термін «доктрина» вживається переважно у двох незалежних один від одного значеннях [1, с. 870]:

1) перше визначається п. 1 «d» ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН (далі — МС ООН), згідно з яким Суд при вирішенні справ може застосовувати «доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм»;

2) друге, що характеризує цей термін з погляду позиції суб'єктів міжнародних відносин з політичних питань, які часто є вираженням їх зовнішньої політики і можуть мати міжнародно-правові наслідки.

Інше значення доктрини передбачає, що вона виступає як зовнішньополітична позиція держави стосовно формування системи міжнародного права в процесі визначення та реалізації державою її зовнішньої політики, наприклад, варто згадати доктрину Драго, доктрину Кальво, доктрину Монро, доктрину Стімсона, доктрину ізоляціонізму напередодні Другої світової війни (США), доктрину Естради (Мексика), доктрину Тобара (Еквадор), доктрину Брежньєва (СРСР), доктрину Буша (США) та ін., втілення яких мало міжнародно-правові наслідки [1, с. 872].

Як свідчить історія, розвиток науки міжнародного права лише у планетарному масштабі виявився поступальним. На окремих етапах часто був очевидним регрес. Найбільш динамічно наука міжнародного права розвивалася починаючи з ХХ ст. Нижче подано періодизацію розвитку доктрини міжнародного права:

- від найдавніших часів до Вестфальського конгресу (1648);
- від Вестфальського конгресу до епохи Великої французької революції (межа ХVIII–ХІХ століть);
- від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи;

- від створення Версальської системи до наших днів (сучасна епоха):
 - а) Версальська система (1919–1939);
 - б) міжнародне право періоду протистояння тоталітаризму та демократії (1945 – кінець 80-х років);
 - в) міжнародне право часів переходу до поліцентризму (з кінця 80-х років ХХ ст. до наших днів) [3].

З метою вирішення завдань дослідження варто встановити особливості французької доктрини міжнародного права в історичному вимірі, зокрема у ХХ ст., й виявити відмінності французької доктрини міжнародного права від загальноєвропейської доктрини міжнародного права.

Виділяють два різних підходи у визначенні доктрини міжнародного права [4, с. 133]. Перший базується на аналізі історичного процесу формування доктрини міжнародного права на певній території за визначений період, що дає можливість прослідкувати тенденції і закономірності розвитку. Другий підхід передбачає аналіз поточного стану доктрини міжнародного права на певній території, що дає можливість висловити певні припущення щодо того, що в попередньому періоді могло спричинити такий стан речей.

Особливим періодом для великих доктринальних звершень у Франції був період між Першою і Другою світовими війнами. Наукові праці Л. ле Фура і Ж. Селя є особливими прикладами цього періоду. У цьому контексті «Огляд права людей», опублікований Ж. Селем, є показовою працею. У розділі «Система і принципи» представлено тлумачення міжнародного права, його природи та основ, а також його методів і цілей [5, с. 138]. Починаючи від Ж. Селя, наукові праці набувають більшого ступеня теоретизації. Порівнюючи праці Ж. Селя з працями його сучасників або вчених, які йому передували, наприклад, працями П. Фошіля «Трактат міжнародного публічного права» (1922), А. Бонда (1926) «Елементарний трактат міжнародного публічного права», А. Критьєна (1893) «Принципи міжнародного публічного права», Р. Придельєвра «Огляд міжнародного публічного права або права людей» (1894), можна відзначити, що їхні праці або трактати є значно менш систематизовані, навіть якщо вони і торкаються теоретичних питань природи, існування і фундаменту міжнародного права.

У 50-70 рр. ХХ ст. у науковому колі поширеною була думка про те, що такого явища як «міжнародне право» не існує. Стосовно цього висловилися такі французькі вчені, як Л. Кавари та С. Бастід. У своїй праці «Позитивне міжнародне публічне право» Л. Кавари згадував: «Це дослідження є зрештою більш необхідним, ніж дискусії на тематику міжнародного публічного права, і є далеко від завершення. Різні доктрини продовжують конфліктувати між собою, а урядова практика не є сталою. Все ще характер позитивного права, до якого відноситься міжнародне публічне право, оспорується деякими вченими. У деяких же доктринах це питання ще не вирішено. Це спричинило більш комплексну проблему природи співвідношення понять «держава» і «право»» [6, с. 388–389]. С. Бастід також захищав позицію існування міжнародного права. У порівнянні з Л. Кавари, свою аргументацію С. Бастід базував на емпіричному

спостереженні, а не на теорії. На його переконання, існує 6 фактів, які слід взяти до уваги. Особливо, факт існування юридичних послуг в міністерствах, органах, відповідальних за юридичні питання в міжнародних організаціях і застосування норм міжнародного права при розгляді справ як внутрішньодержавними, так і міжнародними судами [7, с. 14–15].

Завдяки ідеям С. Бастіда, у 80-90-х рр. акцент уваги наукової думки перемістився на роль держави на підтвердження концепції деяких вчених про існування міжнародного права. Цієї думки дотримувалися такі вчені, як Г. де Лашар'єр і М. Віралі. Згідно позиції М. Віралі, науковий аналіз цього феномена міг би спричинити певний песимізм стосовно суті міжнародного права, але він навпаки доводив, що міжнародне право не лише існує як таке, але й не є чимось несуттєвим [8, с. 124]. У своїй праці Г. де Лашар'єр описує згадану тенденцію наукової думки, встановлюючи не лише той факт, що держави самі визнають міжнародне право, як глобальну систему, що існує, але й те, що ця система з'явилася завдяки звичаєвому праву, установленому в самих державах [9, с. 31].

Відтоді французькі вчені усе частіше виступають фахівцями тієї чи іншої галузі міжнародного права, особливо тих галузей, які отримали значний розвиток, а саме: міжнародне морське право, право прав людини, право навколишнього середовища і міжнародне кримінальне право, і все рідше виступають у ролі загальних теоретиків міжнародного права.

Було б невірно зазначати, що дослідник-практик – це сучасна нова фігура у французькій доктрині міжнародного права. Відомі французькі вчені юристи-міжнародники так само різними способами брали участь у практичній діяльності. Йдеться про Ж. Жіделя, Л. Рено, Ж. Бадевана, А. де Лапраделя та інших, які могли встановлювати зв'язки між теорією і практикою у міжнародному праві, завдяки значному досвіду практичної діяльності у таких галузях міжнародного права, як право прав людини, право навколишнього середовища, міжнародне кримінальне право, міжнародне морське право [10].

Французька традиція позитивізму у міжнародному праві бере свої початки у філософських працях А. Комта («Дискурс стосовно позитивного духу», 1844 р.), які зокрема суттєво вплинули на правову думку Ж. Бадевана [11, с. 473]. Згідно думки Р. Редслоба, позитивне право народжується просто з конвергентної волі держав [12, с. 59].

До початку Другої світової війни, у французькій науковій думці переважала доктрина природного права, яка була сформована великою мірою завдяки впливу католицької церкви і ревно нею відстоювалася. Очевидно, в цей період все ж спостерігається певний дуалізм. Основний акцент робиться на позитивному праві, проте природне право у цей час допомогло знайти вирішення ряду проблем, пов'язаних з міжнародним правом. Причиною того, що природне право знову з'являється і утверджується в нестабільні періоди є необхідність реалізації його критичної функції саме у цей складний час. Приклади такої гіпотези можна знайти у працях Г. Гуайо, П. Делоса чи І. де ла Брієра, а згодом у працях А. Пільи, Р. Редслоба, Л. Рено і Л. Ле Фура [12, с. 5, 13, с. 1–3, 14, с. 7, 15, с. 1–32].

Перелом у французькій доктрині міжнародного права й значний науковий поступ був започаткований завдяки працям А. Комта, Л. Дюгі і Ж. Селя. Зокрема, Ж. Сель замінив давній дуалізм природне право–позитивне право на пару об'єктивне право–позитивне право [5, с. 5]. Поняття Ж. Селя про об'єктивне право не має значних відмінностей від поняття природнього права, тому що науковець вважає його «природнім динамічним правом». У його працях чітко спостерігається соціальне спрямування його концепції, т. зв. принцип «соціологізму» у міжнародному праві: акцент у міжнародному співтоваристві має бути спрямований на індивідуума [5, с. 32].

Поєднання натуралізму і об'єктивізму у міжнародному праві позитивно вплинуло на французьку доктрину міжнародного права. Такий підхід був особливо актуальним у період кризи. Об'єктивне право передбачає також критичний підхід природнього права, разом з тим відходячи від неприйнятних для деяких вчених ідей і концепцій, передбачаючи ідеї суб'єктивізму і універсалізму. Згідно Л. Кавари, ця зміна у поєднанні натуралізму і об'єктивізму може без брутального переходу від ідей натуралізму призвести до нового підходу, який не є правом «ідеальним», але існуючим й історично зумовленим [16, с. 399, 17, с. 310–312].

Частина представників французької доктрини міжнародного права змогла погодитися з «соціологізмом» Ж. Селя без необхідного прийняття всіх пунктів його концепції. Мова йде про прийняття ідей об'єктивного права, соціально й історично зумовленого, а також бачення міжнародного співтовариства, налаштованого на впровадження соціальної солідарності індивідів [11, с. 479, 18, с. 521]. Принцип «соціологізму» Ж. Селя серйозно вплинув на наукову думку у французькій доктрині міжнародного права і є однією з причин суттєвого зростання її значення.

Практично повне зникнення ідей природнього права у французькій доктрині міжнародного права також відбулося завдяки ідеям нормативізму Г. Кельзена, який розвивав свої ідеї в той же ж час, тобто в 60-ті рр. ХХ ст.

Для Ж. Селя відновлення дуалізму об'єктивне право–позитивне право дозволяє відстежити взаємозв'язки основ позитивного права з фактами соціальної солідарності, з якої воно походить. Для волонтаристів єдиним чинником сприйняття певної теорії міжнародного права є її визнання згідно імплементації її норм певною державою [7, с. 14–15, 19, с. 427, 20, с. 389]. Порівнюючи французьких волонтаристів з їхніми італійськими чи німецькими колегами, варто зазначити, що останні були значно більш красномовними з цього приводу.

Ж. Сель палко виступав проти «псевдореалізму» класичних авторів, тобто волонтаристів, оскільки, згідно його наукової позиції, у своєму аналізі вони посилаються на правові реалії, які є лише фікцією [5, с. 68–69]. Тому, на противагу дослідникам класичного позитивізму, він пропонує свій підхід – неопозитивізм, який не посилається на недостатні соціальні експерименти [5, с. 68]. У його підході акцентується на відображенні найважливіших соціальних

явищ, які ігнорувалися науковцями-класиками. З неопозитивізму в подальшому науковець виводить свою власну концепцію системи міжнародного права.

Ж. Сель вважав класичне поняття «держави» однією з найгірших фікцій, створених формальним волюнтаризмом. Він вважав його застарілим і таким, що не відповідає дійсності. Згідно Ж. Селя, міжнародна спільнота повинна поступитися місцем перед вимогами міжнародної міжособистісної солідарності [5, с. 68–69].

Базовим і фундаментальним принципом, який лежить в основі всіх праць Ж. Селя у сфері міжнародного права, є принцип «обмеження держав міжнародним правом». Тобто, Ж. Сель пропонує особливе бачення, що базується на ідеї прогресу, яким оперуватимуть юристи-міжнародники у подальшому для відстоювання своєї позиції як за, так і проти. Ідеться про обмеження ролі держав для блага невизначеного прогресу міжнародного права. «Міжнародне право прогресуватиме в міру того, як воно набиратиме вагу, і занепадатиме тоді, коли в державах відновиться автаркія» [21, с. 693].

Деякі вчені, наприклад, М. Сібер, висловлювалися досить двозначно стосовно обох течій. Згодом, вони були консолідовані в наукових поглядах Г. Кельзена, який проводив свої наукові дослідження в той самий період [22, с. 117, 23, с. 231]. Говорячи про заслуги австрійського й американського вченого Г. Кельзена, який писав свої наукові праці в тому числі й французькою мовою, і порівнюючи його наукову позицію з французькими вченими, слід бути все ж обережними стосовно вагомості його внеску до доктрини міжнародного права загалом. Нормативізм Г. Кельзена мав лише обмежений вплив на французьку доктрину міжнародного права. Порівнюючи вплив його наукових ідей на Віденську школу міжнародного права, наукові погляди Г. Кельзена не спричинили суттєвого впливу на створення французької школи міжнародного права. Згідно Е. Жуанне, у післявоєнний період у Франції не було таких вагомих наукових концепцій, як от, наприклад, у швейцарського вченого П. Гугенгайма [24, с. 6–32].

Очевидно, вивчаючи наукові ідеї післявоєнних французьких вчених, неодмінно стикаємося з фактом, що нормативізм суттєво вплинув на становлення правової термінології у Франції і на спосіб постановки й вирішення правових проблем, а також він уточнив весь концептуальний апарат позитивізму. Г. Кельзен також теоретизував роль науки міжнародного права крізь призму ідей наукових противників Ж. Селя [25, с. 287–299].

На перший погляд, такий вплив може здивувати і здаватися парадоксальним, оскільки наукові ідеї Г. Кельзена здаються ближчими до доктрини об'єктивістів, ніж до доктрини волюнтаристів [26]. Також спільним для обох вчених є те, що вони демонстрували слабкість ідей класичного волюнтаризму [27, с. 69]. Проте, наукові ідеї, які їх розділяють, є значно більш вагомими, ніж ті, які їх об'єднують.

Беручи до уваги спільне бажання обох вчених викривати недоліки ідей волюнтаризму, іноді часто також забувається, що Г. Кельзен розвинув серйозну критику проти соціологічних теорій у міжнародному праві [28, с. 187–189]. Це

стало причиною, чому Г. Кельзен і Ж. Сель радикально розійшлися у своїх концепціях міжнародного права. У той час, як Ж. Сель пропускає міжнародне право крізь соціальний фактор, Г. Кельзен вводить дуже чіткий розподіл між правом і фактом, між тим, що має бути, і тим, що існує в реальній дійсності.

Говорячи про наукові концепції і філософсько-правові позиції французьких вчених, що формують французьку наукову доктрину міжнародного права, неодмінно слід згадати ідеї французьких вчених стосовно міжнародного приватного права. Ще одним чинником присутності французької доктрини у сучасному міжнародному праві є той факт, що міжнародне приватне право витікає з внутрішнього права держав. Так, французька доктрина права, сформульована А. Батіфоль та П. Саватьє, вплинула як на формування правових систем деяких інших держав, так і на розвиток такої галузі, як міжнародне приватне право. Згадана доктрина під впливом Великої французької революції акцентує на регламентуванні майнових та немайнових відносин, недоторканності необмеженої приватної власності, регламентації міжнародних приватноправових відносин у цивільному і торговельному обігу, свободі договору тощо. До французької доктрини сучасного міжнародного права має, також, стосунок вчення про громадянство і питання правового статусу іноземців. Тобто, йдеться не лише про питання цивільної правосуб'єктності, а й про в'їзд, виїзд, вільне пересування у межах іноземної держави [29, с. 14].

Висновки

Здійснений аналіз дозволяє зробити наступні висновки.

Французьку доктрину міжнародного права формують, здебільшого, наукові праці юристів, як науковців, так і практиків, що були не лише громадянами Французької республіки. Поняття «міжнародне право» вживається на означення як сфери повноважень керівників держав та їх дипломатичних агентів, так і галузі знань про міжнародне право, джерелами яких є праці юристів, доктринальні за своїм характером, що висвітлюють ті чи інші норми і базуються на відповідному теоретичному підґрунті. Тривалий час міжнародне право розвивалося під впливом філософських теорій, які узагальнювали практику і тенденції взаємовідносин держав. Поняття «доктрина» вживається у двох значеннях: як інтерпретація права найбільш кваліфікованими юристами з метою визначення правових норм та як позиція суб'єктів міжнародних відносин з політичних питань, що є вираженням їх зовнішньої політики і може мати міжнародно-правові наслідки.

Французьку доктрину міжнародного права в історичному вимірі формували наукові розвідки Л. Фура, Ж. Селя, П. Фошіля, А. Бонда, А. Критьєна, Л. Кавари, С. Бастіда, Ж. Бадевана та ін. У статті подано чотириступеневу періодизацію французької доктрини міжнародного права: від найдавніших часів до Вестфальського конгресу (1648); від Вестфальського конгресу до епохи Великої французької революції (межа XVIII–XIX століть); від епохи Великої французької революції до створення Версальської системи;

від створення Версальської системи до наших днів. Найбільш динамічно міжнародне право розвивалося починаючи з ХХ ст. [30]. Процес еволюції французької доктрини права призвів до домінування соціологізму. З часом ідеї нормативізму витіснили ідеї природного права. Нормативізм суттєво вплинув на становлення правової термінології у Франції й на способи вирішення правових проблем. Під впливом наукових праць Ж. Селя ідеї класичного позитивізму переростають в ідеї неопозитивізму. Найбільш відомий опонент Ж. Селя – Г. Кельзен серйозно критикує соціологічні теорії у міжнародному праві. Вагоме місце у розвитку доктрини міжнародного права відводиться принципу обмеження держав міжнародним правом, що походить з ідей французької доктрини права. Сучасна доктрина міжнародного права включає багато ідей французької доктрини права, що витікають з проаналізованих концепцій та підходів, у т. ч. міжнародні приватноправові концепції регламентування майнових та немайнових відносин, недоторканності необмеженої приватної власності, регламентації міжнародних приватноправових відносин у цивільному і торговельному обігу, свободі договору, вчення про громадянство, питаннях правового статусу іноземців та ін.

Перспективи подальших досліджень у напрямку вивчення французької доктрини міжнародного права полягають у детальному аналізі ідей цієї доктрини у його основних галузях.

Список використаних джерел

1. Енциклопедія міжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін., ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Т. 1. АДК. : Академ періодика, 2014. 920 с.
2. Jouannet E. Regards sur un siècle de doctrine française du droit international // *Annuaire français de droit international*. 2000. Vol. 46. P. 1-57.
3. Diggelmann O. The Periodization of the History of International Law // *The Oxford Handbook of the History of International Law*. Oxford, 2012. P. 997-1011.
4. Haggemacher P. Les origines du droit international. Au début des temps modernes: projections et perspectives // *500 anni de solitudine. La conquista dell'America e il diritto internazionale*. Vérone: Bertani, 1994. P. 125-139.
5. Scelle G. Précis de droit des gens – Principes et systématique. Paris: Sirey, 1932. T. I. 312 p.
6. Cavaré L. Le droit international positif // *Revue internationale de droit comparé*. RIDC, 1953. Vol. 5. № 3. P. 608-609.
7. Bastid S. Droit international public. Principes généraux // *Les cours de droit*. Paris: Université de Paris, 1966-67. P. 14-15.
8. Virally M. Le Droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans // *Politique étrangère*. 1990. Vol. 55 (II). P. 424-426.
9. De Lacharière G. La politique juridique extérieure // *Enjeux internationaux*. Paris: IFRI/Économica, 1983. 236 p.
10. Lachs M. Le monde de la pensée en droit international. Théories et pratique. Paris: Economica, 1989. 264 p.

11. Basdevant J. Règles générales du droit de la Paix // Recueil des cours. Paris: RCADI, 1936. Vol. 58. P. 471-715.
12. Redslob R. Traité de droit des gens. Paris: Sirey, 1950. 472 p.
13. Piédelièvre R. Précis de droit international public. Paris: Libraire du Conseil d'État et de la Société de législation comparée, 1895. 588 p.
14. Bonde A. Traité élémentaire de droit international public. Paris: Librairie Dalloz, 1926. 566 p.
15. Pillet A. Le droit international public; ses éléments constitutifs, son domaine, son objet // Revue Générale de Droit International Public. RGDIP, 1894. T.1. P. 1-32.
16. Berlia G. Les principaux thèmes de la doctrine de Georges Scelle. Paris: Cours de l'Institut des hautes études internationales, cours polycopié, 1961-1962.
17. Rolin H. Principes de droit international public // Les cours généraux de droit international public de l'Académie de La Haye. RCADI, 1950. Vol. 77. P. 309-475.
18. Landheer B. Les théories de la sociologie contemporaine et le droit international // Recueil des cours. RCADI, 1957. Vol. 92. P. 4-96.
19. Giraud E. Le droit international et la politique. RCADI, 1963. Vol. 110 (III). P. 419-809.
20. Rousseau Ch. Principes généraux de droit international public. Paris: Pedone, 1944. xxxviii+975 p.
21. Scelle G. Règles générales du droit de la paix. RCADI, 1933. Vol. 46. P. 327-696.
22. Kelsen H. Théorie générale du droit international public. Problèmes choisis // Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Boston: Brill, 1932. Vol. 042. P. 117-352.
23. Kelsen H. Les rapports de système entre le droit interne et le droit international // Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Boston: Brill, 1926. Vol. 014. P. 227-332.
24. Guggenheim P. Les principes de droit international public // Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Boston: Brill, 1952. Vol. 080. P. 2-121.
25. Leben Ch. Hans Kelsen and the Advancement of International Law // European Journal of International Law. 1998. № 9. P. 287-305.
26. Virally M. La pensée juridique // Droit et Société. 1999. Vol. 42-43. P. 577-580.
27. Scelle G. Cours de droit international public: doctorat. Paris: Les Cours de droit, 1947. 796 p.
28. Kelsen H. La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit // Revue de Métaphysique et de Morale. 1934. Vol. 41 (II). P. 183 - 204.
29. Фединяк Г. Міжнародне приватне право. Київ: Атіка, 2012. 531 с.
30. Денисов В. Н. Місце і роль доктрини в міжнародному праві // Правова держава. 2014. Вип. 25. С. 256-290.